

НОВОЖИЛОВ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ
студент міжнародно-правового факультету
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ БІПАТРИДА В АСПЕКТІ ДЕРЖАВИ, ГРОМАДЯНИНОМ ЯКОЇ ВІН Є

Біпатрид – це особа, яка перебуває в громадянстві більше як однієї держави. Громадянство ж включає в себе величезний масив політичних, соціально-економічних, екологічних прав. Самоідентифікація біпатрида – це процес, в ході якого біпатрид-особистість на основі фактичного стану речей та своїх інтелектуальних й індивідуальних якостей включає себе в обсяг іншого, більш широкого утворення (етносу, нації, народу тощо). Як правило, біпатрид ідентифікує себе одразу з декількома спільностями, адже перебуває в правовому зв'язку одразу з декількома державами. Наприклад біпатрид-українець, що проживає в Італії і вважає себе і частиною української нації, і складовою італійського народу.

Держава як правовий та соціально-політичний інститут стикається з великою кількістю проблем. Однією з них є проблема самоідентифікації біпатрида. Вона стосується більшості держав, адже навіть у тих державах, які зовсім не сприймають концепцію полігромадянства (наприклад, Саудівська Аравія), цілком уникнути випадків множинного громадянства серед громадян не є можливим. Тому важливо надати наукову оцінку впливу самоідентифікації біпатридів на державу, який найчастіше проявляється при проходженні публічної служби біпатридом (служба в правоохоронних органах, в армії, на виборній представницькій посаді тощо), сплаті ним податків, реалізації соціальних та економічних прав і притягненні його до кримінальної відповідальності.

Найбільші труднощі виникають при залученні біпатридів до роботи в механізмі держави, що включає в себе проходження ними служби в Збройних Силах, державних органах (зокрема в правоохоронних), перебування на вищих політичних посадах та при виконанні обов'язків керівників державних підприємств. Це пов'язано з тим, що механізм держави покликаний забезпечити реалізацію завдань та функцій держави. Останнє можливе лише коли особи-реалізатори діють виключно в інтересах власної держави, є незаангажованими. Біпатриди же завідомо мають політико-правові відносини ще з, як мінімум, однією державою, отже діяльність таких осіб, за замовчанням, буде включати більшу кількість факторів, які унеможливуватимуть вибір найоптимальнішого варіанту. При чому самоідентифікація тут відіграє найважливішу роль.

Якщо особа є громадянином Франції, США, Російської Федерації та Угорщини, однак вважає себе росіянином про крові й по духу й відчуває цілковиту приналежність до російського народу, тоді їй нічого не заважатиме обіймати посади в механізмі держави Російської Федерації і якнайкраще реалізовувати покладені на неї функції. Проте є неприпустимим обіймання таких посад в інших трьох державах. Складність полягає в тому, що самоідентифікація – це суто психосоціальний феномен, конкретне значення якого не підлягає точному встановленню. Держава не може покладатися навіть на найточніші психологічні тести, якщо вони допускають хоч соту частину відсотка похибки, адже масштаб шкоди, яку може завдати один біпатрид, перебуваючи на службі в органах державної безпеки, розвідки, займаючи найвищі державні посади чи проходячи військову службу, якщо в нього почуття ідентичності, патріотизму є більшим до іншої держави, громадянином якої він є, аніж до тієї, на яку він працює, може бути грандіозним.

Наступний блок проблем пов'язаний із реалізацією біпатридом своїх прав та свобод і виконанням обов'язків. Багато держав є соціальними, тобто вони підтримують малозахищені прошарки населення соціальними виплатами та допомогоюми, найпоширенішими з яких є пенсії та виплати по безробіттю. Біпатриди ж мають можливість реалізовувати свої соціальні права одразу в

декількох державах, отримуючи таким чином значну вигоду. Часто саме заради неї особи й набувають подвійного громадянства, що у свою чергу створює для держав, громадянство яких набувається заради соціальних виплат, групу громадян із маргінальним ставленням до економічних, культурних та соціально-політичних проблем даної держави.

Іншою причиною набуття другого громадянства є нижчі податки в певній державі. Наприклад нещодавнє набуття Жераром Депардьє російського громадянства зумовлене тим, що в Російській Федерації податок з прибутку громадян є нижчим, порівняно з французьким, на 39 відсотків. Наслідком таких процесів є зменшення доходів для однієї держави та зменшення частки патріотично налаштованих громадян для іншої.

Подвійне громадянство може також стати на заваді державі в забезпеченні правопорядку. Важливим для останнього є система санкцій, особливо негативних, зокрема адміністративного та кримінально-правового характеру. Наприклад Ізраїль не видає власних громадян іншим державам, якщо вони підозрюються у вчиненні економічного злочину.

Варто зазначити, що множинне громадянство може виступати й засобом зовнішньополітичної активності держави. Не секрет, що такі держави-сусіди України, як Угорщина, Румунія, Російська Федерація, заохочують збільшення кількості власних громадян в певних адміністративно-територіальних одиницях нашої країни, спираючись при цьому на самоідентифікацію українських громадян до народностей їхніх держав. Проте полігромадянство може бути використане державою і як стабілізаційний чинник, зокрема в контексті Кримської кризи. На наш погляд, необхідно запровадити принцип подвійного громадянства на території Криму, адже це збільшить імовірність повернення юрисдикції України на територію півострову. Адже за чинним законодавством громадянин України, який добровільно вступив у відносини громадянства з іншою державою, автоматично втрачає громадянство України.

Отже, є малоприпустимим залучення біпатридів до роботи в механізмі держави, існує необхідність встановлення обмежень по соціальним виплатам

біпатридам, по комформістському набутті другого громадянства, в контролі за процесом поширення явища множинного громадянства в певних територіях держави. Сама ж проблема самоідентифікації біпатрида в аспекті держави, громадянином якої він є, є об'ємною, потребує подальшого наукового дослідження.